

याज्ञीयमन्त्रमथनम्

RADHESH

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,

Mangaluru

Email id – radheshacharya10@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

मनुष्यजीवनं पूर्णं भयोपेतम् । तद्भूयमुक्तेः भगवद्दर्शनागतिरेव उपायः ।
अत्रापि मनुना अयमेव उपायः स्वीकृतः । भयात्शरणागतः सः भगवन्तं स्तोतुम् आरब्धवान् ।
अध्यात्मपथिसोपानक्रमेण पुरोगतवान् । अन्ते ज्ञातश्च जीवनस्य अन्तिमः प्रधानश्च लक्ष्यः मोक्षः इति ।
तस्य प्राप्तेः अस्मान् सुपथिप्रवर्तयति इति प्रार्थयति । इममुपकारं प्रतिप्रत्यर्पयितुं अस्मासु किमपि नास्ति ।
यतः ईशावास्यमिदं सर्वम् । अतः सुकृताञ्जलिना नमस्कारवचांसि अर्प्यन्ते तावदेव । अत्र
मोक्षार्थप्रयत्नः आवश्यकः, करणीयश्च । परन्तु भगवदनुग्रहेणैव सः लभ्यते न केवलं प्रयत्नेन ।

पूर्वपीठिका

'वेदयन्ति इति वेदाः । कं वेदयन्ति? ब्रह्म । किं ब्रह्मज्ञानेन? तदेव परमं लक्ष्यं अस्मज्जावनस्य ।
किमर्थं ब्रह्मज्ञानं परमं लक्ष्यम्? ईशावास्यमिदं सर्वं तस्मात् । ईशः कः? स ब्रह्म एव । तादृशं ब्रह्म
वेदयन्ति वेदाः । महान्तः ज्ञानराशयः इमे वेदाः अनन्ताः । ऋक्यजुस्सामाथर्वश्चेति चतुश्शाखाः
वेदानाम् । तासु मूलवेदभागः मन्त्राः संहिता वेति व्यपदिश्यन्ते । उदाहरणार्थं ऋक्संहिता
यजुस्संहिता इत्याद्याः । प्रतिसंहितानुगुणतया ब्राह्मणारण्यकाश्चेति भागाः सन्ति । संहितायां
विद्यमानानां मन्त्राणामर्थः, तेषां विनियोगश्च ब्राह्मणेषु विवृतः । ब्रह्म नाम वेदः । तेषाम्
अर्थविवरणार्थं विद्यमानो वेदभागः ब्राह्मणम् । अरण्ये मुनिभिः, वानप्रस्थैश्च एकान्ते मननं कृत्वा
ज्ञेयः, विशेषतया अध्यात्मभूयिष्ठश्च वेदभागः आरण्यकम् ।

प्रथितेषु दशोपनिषत्सु नव उपनिषदः ब्राह्मणारण्यकभागेषु दृश्यन्ते । मूलमन्त्रभागे दृश्यते
इयमेका उपनिषत् याज्ञीयमन्त्रोपनिषत् । तस्मादेव इयं सार्थकं नाम अस्याः । इयमेका मन्त्रोपनिषत्,
अवशिष्टाः सर्वाः ब्राह्मणोपनिषदः अथ वा आरण्यकोपनिषदः ।

एतैः उपनिषन्मन्त्रैः प्रतिपाद्या देवता यज्ञनामको भगवान् । यज्ञप्रतिपादकानां मन्त्राणाम्
उपनिषदियम् । अतः याज्ञीयमन्त्रोपनिषदिति अन्वर्थम् अस्या नाम । अस्याः उपनिषदः आद्यद्रष्टा
ऋषिः स्वायम्भुवमनुः । भागवतब्रह्माण्डपुराणयोरनुसारेण एतन्मन्त्राणां साक्षात्कारस्य पूर्वकथा

एवमस्ति- चतुर्दशमनुषु प्राथमिकः स्वायम्भुवमनुः । अयं मनुकुलस्य मूलपुरुषः । शतरूपादेवी अस्य पत्नी । अनयोः दम्पत्योः प्रियव्रतः उत्तानपादश्चेति द्वौ पुत्रौ, आकूतिः देवहूतिः प्रसूतिश्चेति तिस्रः पुत्र्यश्च । तासु देवहूतेः पतिः कर्दमप्रजापतिः । अनयोः दम्पत्योः भगवान् नारायणः कपिलरूपेण अवततार । आकूतेः पतिः रुचिप्रजापतिः । भगवान् इमां दम्पतीं तयोः पुण्यपरिपाकात् स्वावातारवेदित्वेन नियोजयामास । तत्र यज्ञनामकरूपेण अवततार च। अयं यज्ञनामकभगवानेव अस्याः उपनिषदः देवता । स्वायम्भुवमनुः एतैर्वैदिकमन्त्रैः स्वदौहितृरूपेण अवतीर्णं यज्ञरूपिपरमात्मानं स्तुत्वा अभीष्टं प्राप्नोत् ।

कदाचित् पित्रा स्वयम्भुना जगद्रक्षणे नियुक्तः स्वायम्भुवमनुः तपसि निरत आसीत् । एतद्रक्षणव्यवस्थायाः हानिमिच्छन्तः केचिद् राक्षसाः स्वायम्भुवमनुं हन्तुं प्रवृत्तिरे । त ईश्वरेण अवध्यत्ववरं लब्ध्वा स्वशत्रुहनने शक्तिं सम्पादयन्ति स्म । एतद्वरबलेणैव दृष्टाः सन्तः स्वायम्भुवमनुहनने प्रेरिता अभवन् । तदर्थं ते तत्रागताः । एवमत्र पालनसंहारक्रिययोः सङ्घर्षः उत्पन्नः । तदा स्वायम्भुवमनुः स्वदौहित्रं भगवन्तमेव प्रार्थयामास । आर्षदर्शनेन पूतात् तन्मुखात् याज्ञीयमन्त्राः निसृताः । तेन सन्तुष्टो भगवान् आसुरीशक्तिं संहृत्य मनुम् अनुग्रहीतवान्।

विषयः :

इयं उपनिषद् 'ईशावास्यम्' इति पदेन आरभ्यते । तस्मादियमुपनिषद् ईशावास्योपनिषत् ईशोपनिषदिति वा भण्यते । मनुं हन्तुम् असुरेषु उद्युक्तेषु सः मनुः न तिलमात्रं विचलितो बभूव । सपद्येव तस्य मनः इदमचिन्तयत्- शिववरेण अवध्यानां तेषां वधोपायः कः ? समस्यायाः निवारणार्थं तेन त्रयः उपायाः चिन्तिताः । तत्र प्रथमः - असुरान् शरणं गत्वा तेषाम् इष्टानुसारेण जीवनयापनम् । द्वितीयः - तैस्साकं युद्धकरणम् । तृतीयः - सर्वनियामकं भगवन्तं शरणं गत्वा तस्मिन् समस्यापरिहारस्यार्पणम् । उक्तेषु उपायेषु खलनम्रतां गत्वा भगवदादेशस्य द्रोहं कृत्वा जीवनयापनं तामसमार्गः । आत्मरक्षणोपायः अस्माभिरेव ऊढव्य इति विचिन्त्य युद्धाय प्रवर्तनं राजसमार्गः । एतेन आत्मरक्षणस्य श्रेयसो वा निश्चयोऽपि नास्ति। अतः भगवति शरणमिति तृतीयो मार्गः श्रेयः, तस्मादेव उपादेयश्च । तेन दत्तम् भगवत्प्रसाद इति स्वीकृत्य जीवनं समस्यापरिहारे सात्विकोपायः । द्रौपद्या अपि स्ववस्त्रापहारकाले अयमेव मार्गः अनुसृतः । यदा भगवानेव सर्वेषां मानकर्ता इति मत्वा हस्तद्वयम् उद्धृत्य कृष्णं प्रार्थयति तदा सा अक्षयाम्बरा भवति ।

तथैव सर्वकर्ता सर्वभर्ता सर्वहर्ता च भगवानेव । स सर्वत्र व्याप्तत्वात् मम चिन्ता किमु? इति मनुः विवेचयति। अचिरादेव भगवद्शरणागतये नियतपूर्ववृत्तित्वेन अस्मासु अवश्यान् अधिकारात्मसंस्कारान् स्वस्मिन् द्रढयति ।

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् ॥

इदं जगत् ईशस्य वासगृहम् । सः सर्वत्र व्याप्य इदं जगन्नियमयति । सर्वकर्ता भगवान् इति चेत् अहं, ममेतदिति चिन्ता किमु ?, कुरु भुङ्क्व च कर्म निजं नियतम् । भगवद्दत्तं तत्प्रसाद इति स्वीकृत्य तृप्तिमेहि । अन्यवस्तुषु आशां मा कुरु ।

सर्वमिदं भगवदधीनं, सः सर्वकर्ता चेत् किमर्थं कर्तव्यकर्माणि करणीयानि ? सः यदिच्छति तद्भवति। जगद्रक्षणे अहं नियुक्तेति भवतु नाम । यदि न तन्निवर्तितम् तर्हि कः प्रमादः ? यदि असुराः मां हनिष्यन्ति तेनेदं जगत् अतन्त्रं, तर्हि को दोषः ? सर्वेषां मूलरक्षकस्सन् भगवानस्ति तदा अस्माकं रक्षणकार्यस्य औचित्यं किम्? एवं मनसि सन्देहे सति द्वितीयेन मन्त्रेण स्वयमात्मानं सान्त्वयति ।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥

जीवने विश्वासः, आजीवनं यावत् कर्तव्यकर्मसु आसक्तिश्च इत्युभावेव जीवनधर्मः । यत्किमपि करोतु भगवत्पूजारूपेण भगवदर्पणबुद्ध्या च करोतु न स्वहिताय । उक्तञ्च-

प्रातः प्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरादिकम् ।

यत्करोमि जगन्नाथ तदस्तु तव पूजनम् ॥

लोकसेवायां भगवत्सेवायाञ्च रतस्सन् शतं समाः पूर्णायुष्यं जीवितुमिच्छेत् । कर्तव्यकर्मशून्यं निष्क्रियं जीवनं जडवत् शून्यम् । ज्ञानी अज्ञानी वा स्वकर्तव्यकर्मणः न विरमेत् । भगवत्प्रीतिकर्मकरणेनैव कर्मबन्धं विनाशयेत् न कर्मत्यागेन ।

कर्मत्यागस्तु पुनः कर्तव्यच्युतिरूपपापाय भवति । भगवत्साक्षात्कारेण लुप्तकर्मणोऽपि सत्कर्म आनन्दवृद्धये भवति।अतः एतद्दुखात्मकसंसारस्य कर्मबन्धस्य च निर्वृत्तिं भगवत्पूजारूपसत्कर्मभिरेव साधयेत् नान्यैः । भगवान् नम्यताम्, वाचा भगवान् स्तूयताम्, मनसा च भगवान्ध्यायताम् । एतया कर्मजागर्त्या एव प्रमादात् अज्ञानाद्वा कृतदुष्कर्मणः लेपेन आत्मानं रक्षेत् । सार्थकजीवनेच्छूनाम् अयमेव श्रेयो मार्गः ।

भगवन्नियत्या जगदिदं अस्ति, प्रवर्तते च । हरिचित्तसत्यम्, नरचित्तमिथ्या इत्युक्तिः प्रसिद्धा च । किन्तु असुराः एतन्नज्ञात्वैव स्वेच्छया जगद्वर्तेत इति विचिन्त्य तथा कर्तुं प्रवृत्ताः । मनुं हिंसितुमागतानां तेषां दुरवस्थां दृष्ट्वा तस्य मनः व्याकुलीबभूव । अज्ञानात् अन्धन्तमसि प्रवृत्तानां तेषां दुःस्थितौ स चिन्तया आक्रान्तः । एते शङ्करमुपास्य साक्षात्कृतवन्त इति तु सत्यमेव । किन्तु शुभमार्गे न गताः । अविद्याविषयकम् उपासनमेव अत्र कारणं न तु विद्याविषयकम् । कुपथि प्रवर्तय एव देवः तैः साक्षात्क्रियते इति मनुः चिन्तयति । ईदृशचिन्तनस्य फलत्वेनैव तृतीयमन्त्रस्य दर्शनमभवत् ।

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चाऽत्महनो जनाः ॥

भगवन्तं विमुखीकृत्य ये जीवन्ति ते तमसः पथि गच्छन्ति । जीवने लब्धान् सर्वावकाशान् ते भगवद्वेषे एव यापयन्ति । भव अवन्ति गते तमसि मलिनतां यन्ति । यतः ते भगवतः अस्तित्वम् अथ वा तस्य गरिमां निराकुर्वाणाः आत्मघातिनः कृतघ्नाश्च । ऊर्ध्वमुखः सन् स्वयं शिरोपरि क्षिप्तसिकत इव तेषां स्थितिर्भवति । ईदृशानाम् आरक्षितं तदन्धन्तमः तमसा पूर्णं गृहम् । तत्र ज्ञानप्रदीपस्य ज्वलनाय अवकाश एव नास्ति । सुखलेशोऽपि तत्र नास्ति इत्यतः दुःखस्यैकमात्रस्थलत्वाच्च ते लोका असुर्या इत्युच्यन्ते । तादृशानां तदन्धकारलोकात् मुक्तिर्नास्ति । स तेषां शाश्वतधाम ।

एवं भगवद्विमुखजीवनस्यापायो ज्ञात्वाभगवद्विभूतिविषये आदरवान् मनुः अनेजदेकं, तदेजति तन्नेजति इति मन्त्रद्वयेन तं विशेषतः ध्यायति । ततश्च भगवदुपासनार्थमपि आत्मरक्षणं लोकरक्षणञ्च पवित्रं कर्तव्यं भवति। प्रयत्नं पृष्ठतः कृत्वा केवलं दैवावलम्बनम् उचितं किम्? स्वकर्तव्यात् विमुखस्य दैवानुग्रहः लभ्यते किम् ? इत्यादिप्रश्नस्य समाधानरूपेण अयं मन्त्रः दृष्टः -

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यति ।

सर्वभूतेषु चाऽत्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

इदं चराचरजगत्पूर्णं भगवन्तमाश्रित्य जीवितम् । सर्वप्राणिनां अन्तर्बहिश्च भगवानेव स्थित्वा धारयति नियमयति च । एवं जगत् भगवत्यस्ति, भगवान् जगत्यस्ति । ईदृशं जगत्सर्वं भगवदधीनत्वेनैव तस्येच्छयेव चलति इति सत्यं यो जानाति, तत्सत्यञ्च जीवने य आत्मसात्करोति, सः केन किमर्थञ्च भयग्रस्तो भवेत्? परभयस्य सन्देहः, तेन स्वयमात्मा अरक्षित इति अनाथप्रज्ञा एव आत्मरक्षणप्रवृत्तेः मूलम् । भगवतः रक्षादीक्षायाम् यो विश्वसिति तस्मादेव भयदूरवान् च भवतितेन स्वरक्षणाय प्रयत्नः नापेक्ष्यते । तादृशज्ञानवतः जीवनं भगवति सुरक्षितमेव । आत्मरक्षणं स्वाधीनमिति ज्ञानम् अहङ्कारमात्रम् । स्वयमात्मानमहमेव रक्षामीत्येतत् काचित् भ्रान्तिरेव । आत्मरक्षणं भगवदधीनमेव ।

भगवद्रक्षणे विश्वासः सन्नपि कदाचित् विपदि अयं विश्वासः शिथिलतामेत्य धैर्यं नश्यति । कश्चिद्मोहः अस्मानावृणोति । आवरणस्यास्य अनिवारकत्वात् अत्यन्तं दुःखमनुभूयते । एतेषां शोकमोहानां निवारणे अस्माकं, भगवति अचलो विश्वास आवश्यकः । आत्मनि तं विश्वासं वर्धयेत् । यतः भगवति सर्वमिदमवलम्बितम्, सर्वत्र भगवानेव अस्ति इतीदम् अनुसन्धानमात्रं तं विश्वासं सम्पादयेत्। अतः एतान् तात्कालिकान् शोकमोहान् अनेन मन्त्रेण निवारयति यथा-

यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

यः सर्वजीविनां, सकलजगतां, सकलचराचराणाञ्च आश्रयः, स एव भगवान् सकलप्राणिनां अन्तर्बहिश्च व्याप्य तिष्ठति । स एव सर्वत्र अन्तर्यामी, सर्वनियामकत्वेन वर्तते इत्यस्मादेव तं सर्वेषाञ्च आत्म इति 'आत्म' पदेन व्यवह्रियते । एवं सर्वत्र भगवन्तं यो पश्यति, सर्वान्तर्यामिणः भगवतः अनन्तरूपेषु य एकत्वम् अवगच्छति स एव ज्ञानी भवति । तस्य रूपम् अनन्तम्, किन्तु स

एक एव । तस्य अवताररूपेषु रामकृष्णादिषु भेदो नास्ति । यथा मूलरूपं पूर्णं तथैव अवताररूपाण्यपि । एतादृशस्य एकत्वज्ञानिनः अहं, मयि इति को मोहः? तदुत्पत्त्यमानाः अज्ञानभ्रान्तिदुःखादयः न भवन्त्येव । स्वायम्भुवमनुः चिन्तयति- मम तु लोकस्य देहस्य च रक्षणे चिन्तायाः आवश्यकता नास्ति । अस्य रक्षणं भगवदिच्छा चेत् नाशोऽपि तस्येच्छा । यदि मां प्रविश्य रक्षणे प्रेरयति तर्हि असुरेषु तिष्ठन् संहारप्रेरकोऽपि भगवानेव खलु? तस्यैव मुख्यकर्तृत्वात् स एक इत्युच्यते । 'स मां रक्षति यो हि गर्भे' इतीदृशम् अनुसन्धानं दृढं यस्मिन् ज्ञानिनि तस्य अन्येभ्यः भयं कथम् ? । यतः सः मोहात् दूरे एव तिष्ठति । शोकः तदुपसर्तुं विभेति ।

अनेन प्रकारेण यो भगवन्तं जानाति स एव ईदृशां मनोदृढतां सम्पादयितुमर्हः । तस्मात् ज्ञानिनां चित्तगोचरान् भगवतः महागुणान्, ज्ञानिनः मुक्तिं निश्चयेन दातुमर्हान् ज्येष्ठगुणान् मनुः अनेन मन्त्रेण अनुसन्धत्ते-

स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रण
मस्त्राविरं शुद्धमपापविद्धम् ।
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू
र्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छ्राश्र्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

भगवान् स्वयं दुःखदूरः । नित्यानन्दमूर्तेः तस्य दुःखं तु कुतः ? तस्मादेव सः स्वभक्तानां दुःखं नाशयति । अन्यथा स्वयं दुःखे निमग्नः कथमन्येषां दुःखं परिहरति ? यो भगवन्तं शुक्र इति उपासते स शुक्रो भवति । सः गुणपूर्णः, तस्मिन् न किञ्चिदपि न्यूनता अस्ति । सः गुणमूर्तिरपि अशरीरवान् । यतः तस्य जीवानामिव सूक्ष्मं लिङ्गशरीरं, स्थूलं भौतिकशरीरञ्च न स्तः । नित्यमुक्तस्य शरीरबन्धनं कुतः ? शरीरेण यदि न बद्धः तर्हि पापस्य, दोषस्य च सम्बन्धः कुत आगच्छेत् ? तस्मात् सः सर्वदोषदूरः गुणसमुद्रश्च । ज्ञानानन्दादिशुद्धगुणैरुपेतः परमपावनमूर्तिः सः ।

भगवतः शरीरबन्धो नास्ति इत्यनेन सः निराकार इत्युपास्यते तदा तदुपासनमसद्भवति । यतः सः ज्ञानानन्दमूर्तिः। स्वभक्तसन्तापशान्तये सहस्ररूपेण आगच्छतः सत्यमूर्तिः । नृसिंहावतारप्रसङ्गे स्फुटोऽयं विषयः । यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि इति मनोरिच्छया भगवान् साकार इत्यवगम्यते तदपि अज्ञानं भवति । यतः अस्माकमिव पञ्चभूतैर्निर्मितम्, अस्थिमांससङ्घातरूपं, यातनामयं, जराजननमरणैरुपेतं, दुःखस्यावासस्थानञ्च नश्वरशरीरं तस्य नास्ति । सः यथा साकारः तथा निराकारोऽपि । लोकदृष्ट्या सः निराकारः, किन्तु अलौकिकाकारेण साकारः । तथैव भगवान् सगुण इत्युच्यते तदा अस्माकमज्ञानं प्रकटितं भवति । यतः सः अस्माकमिव सत्त्वरजतमोरूपैः प्रकृतिगुणैर्न बद्धः । अपि च सः निर्गुण इत्यवगम्यते तर्हि तदपि असद्ज्ञानं भवति । यतः सः ज्ञानानन्दादिसर्वैः शुभगुणैः पूर्णः । सुज्ञानिनामत्रसम्मोहस्य कारणमेव नास्ति । भगवान् सगुणः निर्गुणश्च । सः अनन्तशुभगुणानां वासस्थानात् सगुणः । ये केऽपि अशुभधर्माः तस्मिन् न सन्ति इत्यतः सः निर्गुणः। तादृशः भगवान् सर्वज्ञः कविः । स एव प्रकृतेः सर्वजीविनाञ्च हृदये तिष्ठन्

तन्नियन्त्रको हृषीकेशः । सः सर्वं नियम्य उत्कृष्टतया वर्तते । सर्वं व्याप्य तिष्ठतः तस्य कस्यचिदपि साहाय्यस्य आवश्यकता नास्ति । स सदा सर्वस्वतन्त्रः । सः केनापि न सृष्टः । स्वेच्छयैव अनन्तरूपाणि धरति । अनादिकालतः अस्य सृष्टिलीला सम्पन्ना, अनन्तकालपर्यन्तं सम्पत्स्यते च । अत इयं अनाद्यनन्ता च । जगदिदं तस्य सत्यसृष्टिः । तस्य सृष्टिलीला च सत्यम् । तस्मादेव सः सत्यसङ्कल्पः सत्यकर्मश्च । विचित्रमिदं विश्वं तस्य अद्भुतशक्तेः एकः प्रत्यक्षसाक्षी । एतस्य निराकरणं तन्महिमानिराकरणत्वेन सम्पद्यते । एवमीदृशः दृढतासम्पन्नः साधकः भगवन्तं सम्यक् जानाति, तस्मादेव सः भवबन्धनात् विमुच्य भगवत्पदमेति ।

भगवद्स्तुतौ प्रवृत्तो मनुः विद्याविद्ये सम्यक् विश्लेष्य भगवद्साक्षात्काराय शुद्धविद्यायां स्वमनः स्थिरीकर्तुं प्रयतते । एतदनुसन्धाने अन्धं तमः प्रविशन्ति इत्यादीन् षण्मन्त्रान् साक्षात्करोति।

एतैः षण्मन्त्रैः अविद्यां निरस्य शुद्धविद्यायां स्थिरीकृतमनसा मनुः भगवन्तम् अप्रार्थयत् । किन्तु एतावत्पर्यन्तं कृता प्रार्थना परोक्षप्रार्थना । भगवता सह साक्षात्सम्भाषणं न कृतम् । भगवत्समाध्या मनुमनः इदानीम् उत्कण्ठिता । सः भगवद्साक्षात्काराय उद्युक्तः । यतः भगवदपरोक्षदर्शनमात्रेण भवबन्धनात् निवृत्तिः । सः भगवता साकं साक्षात् सम्भाषणे प्रवर्तते । किन्तु उपासनार्थम् एकः प्रतीकः आवश्यकः । तदर्थमेव देवः प्रतिमायां कलशे अथ वा अन्यस्मिन् प्रतीकेषु पूज्यते । अन्यथा केन साकं इदं सम्भाषणम् ? मनुः स्वोपासनाय यज्ञरूपभगवतः मूर्तिमेव प्रतीकत्वेन स्वीकृतवान् । परन्तु सः स्वदौहित्रः । तथापि यज्ञनामकभगवतः प्रार्थनायां सः स्वदौहितृरूपेण न चिन्तितवान् । यतः स्वसम्बन्धित्वेन उपासनं पुनः संसारबन्धनाय भवति । अस्मिन्नेवार्थेगीतोपदेशप्रसङ्गे कृष्णः अर्जुनं प्रति भीष्मादिषु स्वबन्धुत्वबुद्धिं परित्यज्य भगवत्सेवारूपेण तान् घ्नन्तु इत्युपदिशति । स्वदौहितृरूपेण अवतार्य अनुगृहीतः यज्ञपुरुष एव इदानीं वेदमात्रा गायत्र्या प्रतिपादितः सूर्यमण्डले वसति । एषः यज्ञनारायण एव सूर्यनारायणः । एवमेतन्मन्त्राणां मुख्यप्रतिपाद्यदेवतां भगवन्तं मनुः सूर्यप्रतीके स्मृत्वा वक्ष्यमाणमन्त्रेण शरणं गत्वा स्वस्य भगवतश्च अन्तरे विद्यमानं जवनिकामपनेतुं प्रार्थयति -

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

कनकेन पात्रेण सत्यस्य मुखं निलीनम् । तस्मादेव सत्यादपि सत्यस्यावरकमेव अतीवाकर्षकतया भासते । जनाः आवरणदर्शनेनैव भ्रान्ताः सन्तुष्टा भवन्ति । आवरकपात्रं निष्कास्य न प्रयतन्तेसत्यदर्शनाय । सत्यजगन्नियामके सत्ये भगवद्विषयेऽपि इयमेव चेष्टा । भगवदावरकं पात्रं सूर्यमण्डलम् । एतद् सत्यावरकं सूर्यमण्डलं वयं पश्यामः । किन्तु नयनायासकप्रकाशात् परे किरणेष्वन्तरे गूहितोऽस्ति भगवान् । कोटिसूर्यसमप्रभस्य तस्य ज्ञानं तु दुष्करमेव । अस्माकं प्रयत्नादपि भगवदनुग्रहः अत्र अतीवावश्यकः । न केवलं अस्मदिच्छया अलं , किन्तु स आत्मानं दर्शितुमिच्छेत् खलु ? तदर्थं मनुः 'हे यज्ञपुरुष अहं शरणं गतोऽस्मि, हे गायत्रीप्रतिपाद्य, हे गुणपूर्ण!',

अहं सदा भवद्भक्तः इति भवान् जानाति । सत्यमूर्तिं भवन्तं हृदये प्रतिष्ठापितोऽस्मि । यथा मनसि तथैव बहिरपि भवतः रूपं द्रष्टुकामोऽस्मि । एतयोर्नयनयोरीक्षणसामर्थ्यं भवता एव दातव्यम् । न ऋते त्वत्क्रियते । अत एतद् कनकावरणम् अपसर्पतु । सूर्यमण्डलात् परे विद्यमानं भवतः मङ्गलरूपं दर्शय' इति प्रार्थयति ।

'पूषन्नेकर्षे यम सूर्य' इति प्रार्थनया मनोः भगवद्दर्शनफलं लभ्यते । आत्मना साक्षात्कृतं तं विराड्रूपं मनुः उत्तरार्धेण मन्त्रेण अनुसन्धत्ते- सूर्ये, सर्वस्मिन् जगति, अपि च आत्मनिविद्यमानस्य भगवतः व्यष्टिसमष्टिरूपेषु एकत्वं पश्यति । योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ।

सूर्यमण्डले दृष्टो भगवान् असुनाम्ना अस्माकं सर्वेषां श्वासो बभूव । अस्माकं कर्माणि भगवते अर्पयति प्राणदेवः । तस्मिन् स्थितः, मदन्तर्यामी, मम गृहे यज्ञरूपेण विद्यमानश्च षड्गुणपूर्णो भगवान् एक एव । स एव सर्वत्र व्याप्य वर्तते । सर्वत्र व्याप्तः स एव पूषन्नाम्ना गायत्रीप्रतिपाद्यः, पुरुषनाम्ना पुरुषसूक्तप्रतिपाद्यश्च । तत्पुरतः अहमेकः अणुकः । इदम् मदायत्तमपि भगवदधीनम् । तस्मात् अहमिति नामापि भगवन्नामैव । तेन विना अन्यत्सर्वं हेयम्, स एक एव अहेयः । सर्वश्रुतिसारस्तु सर्वदा स अहेय इति । सर्वजीवेषु तस्य सन्निधानात् जीवोऽपि अहेयत्वेन अहं पदवाच्यः । यदा परमात्मनः वियोगः जायते तदा जीवोऽपि हेयवस्तु भवति । तस्मादेव सः अहमिति अस्मीति च रहस्यनामभ्यां वाच्यः । सः अहंशब्दवाच्यतया मयि स्थितत्वादेव अहं अहम्, अहंशब्दवाच्यश्च ।

नारायणः जगदेकदेवः, मुख्यप्राणः जगद्गुरुश्च । जीवस्य सत्कर्माणि भगवते समर्प्य तानि भगवन्निकटे नयतः अन्तरङ्गसचिवः । भगवतः आद्यभक्तः, साधकानां आद्यगुरुश्च । तस्मादेव स नरोत्तमः । गुरुकरुणाहीनः न कदापि अभिवर्धते । साधनापथि गुरोरनुग्रहः अतीवावश्यकः । हरिः क्रुद्धश्चेत् गुरुः रक्षेत् । गुरुरपि क्रुद्धः तदा न कोऽपि रक्षकः । अतः गुरुं विस्मृत्य न कोऽपि परिश्रमः न कापि सिद्धिरस्तीति सर्वाः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति । तदर्थमेव मनुः आदौ भगवत्प्रार्थनायां 'तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति' इति स्वकर्माणि भगवते अर्पयतः मुख्यप्राणं स्मृतवान् । भगवति साक्षात्कृते सति भगवतः मुख्यप्रतीके मुख्यप्राणे सन्निहितं भगवद्रूपं दृष्टवान् । भगवत्साक्षात्काराय अनुग्रहीतं तमेव प्राणतत्त्वं, तस्य गरिमाञ्च कार्तज्येन स्मृत्वा वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण प्राणतत्त्वस्यापि प्राणशक्तिदातारं भगवन्महिमाम् अनुसन्धत्ते । वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ।

भगवतः अस्तित्वं सर्वत्र विद्यमानमपि प्राणदेवे विशिष्टतया विद्यते । परमामृतस्वरूपस्य भगवतः विशेषसन्निधानादेव प्राणदेवोऽपि अमृतस्वरूपवान् । तस्य चेतनः सदा जागृतोऽस्ति । तस्य मृतिर्नास्ति । यदाकदापि, प्रलयकालेऽपि तस्य भगवद्विस्मरणं नास्ति । सः सदा भगवति वर्तते । भगवन्तं विना तस्य अन्याश्रयो नास्ति । सः भगवतः मुख्यप्रतीकः, भगवतः एकान्तभक्तश्च । परमात्मपवमानयोर्द्वयोरमृततत्त्वयोराश्रयात् अमृतपुत्राः वयमपि अमृतत्वं प्राप्येमहि । एतादृशः महामहिमो वायुदेवोऽपि भगवदनुग्रहेणैव अमृतत्वं प्राप्नोति । वायुः अनिलम् अमृतम् इत्यस्य वायुः अनिले; नाम परमात्मनि स्थित्वा अमृतस्वरूपवानित्यर्थः । यतः अमृतस्वरूपो प्राणदेवोऽपि

संसारकाले भौतिकशरीरवान् । मोक्षकाले प्राणस्य शरीरमपि भगवतः तेजोमूर्तौ तस्वा लयमेति किमन्येषाम् । अप्राकृतस्वरूपस्य भगवतः प्राप्तिः प्राकृतानेन शरीरेण न साध्यते । अद्य श्वः परश्वो वा एतच्छरीरं विनश्यत्येव । अमृतं जीवं नश्वरादस्मात् शरीरात् विमुच्य परमामृतस्य भगवतः समीपे प्रापणायैव अयमेतावान् परिश्रमः ।

मनुः स्वप्रार्थनां प्राणदेवद्वारेण भगवते निवेदयति । भगवान्मम प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अनुग्रहाय भवतु इति तं मनुः पौनःपुन्येन प्रार्थयति । प्रार्थनायाः फलरूपेण मनोः भगवद्साक्षात्कारः जातः । पुरो तिष्ठतः भगवन्तं दृष्ट्वा तस्मिन् को वरः याचयेदिति मनुः अचिन्तयत् । भगवद्दर्शनसन्तुष्टः सः सर्वं विस्मृतवान् । यदि देवः प्रत्यक्षतः भवता को वर अपेक्षित इत्युच्यते चेत् तदास्माकं जिह्वा न व्यापारयति । यतः अस्माकं किमावश्यकम् किम् नेति अस्मादपि सुष्ठु भगवान् जानाति । तस्मात् मनुः भगवति भक्तिं प्रार्थयति । भगवतः पदतले शाश्वतमाश्रयं याचयति । यदीदं लभ्यते अवशिष्टाः सर्वाः क्षुद्रकामनाः स्वयमेव प्राप्यन्ते अथ वा द्रवन्ति । अन्तरङ्गभक्तस्य मार्गोऽयम् । अस्मिन्नेव मार्गे प्रवृत्तो मनुः स्वसर्वं भगवते समर्पयति ।

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम ॥

भगवान्अग्नौ स्थित्वा हवींषि स्वीकरोति । सः अग्निसूक्तप्रतिपाद्यश्च । चराचरप्रपञ्चेषु व्याप्य नियमनं कुर्वाणः अयं भगवान् अग्निमार्गेण भक्तान् मोक्षं प्रति नयति । तादृशः सः अस्माकं अङ्गेषु स्थित्वा तानि सूत्रेण नियम्या पाञ्चालिका इव अस्मान् पालयति । अतः अस्मान् मोक्षाय सुपथे नय । ज्ञानिनां मार्गं प्रदर्शय । मयि मत्सदृशेषु सर्वेषु भक्तेषु च भवतः करुणाप्रवाहः प्रवहताम् इति भगवन्तं प्रार्थयति मनुः । सृष्टिसंहारबन्धमोक्षादयः भवते लीलाय । अस्माकं ज्ञानस्य पारपरिमित्योः वेत्ता भवानेव । अस्माकं ज्ञानस्य यावती परिमित्तिर्वर्तते ताम् अस्मादपि अधिकं वेत्ति भवानेव । भवतः बृहद्रूपे वयं कणलवाः । अस्माभिः कृतपापकर्माणि पुनरस्मान् लघूकुर्वन्ति सन्ति । ज्ञानात् अज्ञानाद्वा कृतैः तादृशैः पापकर्मभिः अस्मान् विमोचय । इतः परमस्माभिः तानि यथा न भवेयुः तथा कुरु । एतादृशाय भवते अस्माभिः किं देयम्? किमपि दातुं न शक्यते । भवान् यथेच्छति तथा जीवामः । भवतः दर्शितकरुणस्य कृतानुग्रहस्य च वयं भक्त्या पौनःपुन्येन नम इति शब्दं वक्ष्यामः । भवतः स्त्रीरूपेण वाचितस्य उक्तिं पुनः भवते हि अर्पयामः ।

उपसंहारः

एवम् इयमुपनिषत् गात्रेण लघीयानपि अर्थेन गरीयान् । अत्र अष्टादश मन्त्राः विद्यन्ते । पुनःपुनः मथनेन अर्थगौरवं सिद्ध्यति । इदम् यशोदायै कृष्णेन दर्शितब्रह्माण्डवत् विस्मयं जनयति । शुक्लयजुर्वेदस्य काण्वसंहितायाम् विद्यमाना इयमुपनिषत् प्रतिदिनमनुसन्धानमर्हति ।

Bibliography

೧. ईशावास्योपनिषद्भाष्यम् (पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिरतःप्रकाशितम्)
२. भगवद्गीता (गीताप्रेसगोरखपुर)
३. ಯಾಜ್ಞೀಯಮಂತ್ರೋಪನಿಷತ್ (ಕನ್ನಡಅನುವಾದ : ಬನ್ನಂಜೆಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ)
४. महाभारततात्पर्यनिर्णयः
५. ಮಹಾಭಾರತ (ಪ್ರಕಾಶನ : ತತ್ವಸಂಶೋಧನಸಂಸತ್, ಪಲಿಮಾರುಮಠ)
६. आथर्वणोपनिषत्
७. काठकोपनिषत्